

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी
सोच-पत्र र रणनीतिक कार्ययोजना

प्रस्तुतकर्ता: प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी
महेन्द्र मोरग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बिराटनगर

Email: deven.bmhs@gmail.com

Mobile: 9842028969

खण्ड क

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी

सोच-पत्र

विषयसूची

क्र. स.	शिर्षक	पाना न.
१	प्रस्तावना र सोच-पत्रको आधार	१
२	विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारिता	२
३	सम्पत्तिको आर्जन, उपयोग र आत्मनिर्भरता	४
४	स्कूल तथा क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण	६
५	विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने	७
६	विश्वविद्यालयलाई विश्व वरीयताको (World Ranking) उत्कृष्ट एक हजारभित्र पुऱ्याउन आवश्यक कार्यनीति	८
७	मानव संसाधन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यनीति	९
	सन्दर्भ सामग्रीहरू	९

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सोच-पत्र

१. प्रस्तावना र सोच-पत्रको आधार

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षामा विकेन्द्रीकरण, व्यावसायिक शिक्षा तथा क्षेत्रीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अनुसार स्थापित विश्वविद्यालय हो। यो विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय पहिचान बोकेको देखिएता पनि यसको शैक्षिक प्रभाव राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको छ। आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको माध्यमबाट यसले कोशी प्रदेश मात्र नभई बागमती, मधेश, लुम्बिनी, गण्डकीलगायत प्रदेशका विद्यार्थीलाई समेत उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

आजको अवस्थामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सामु अवसर र चुनौती दुवै छन्। एकातर्फ विश्वविद्यालयसँग विविध संकाय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रम, देशभर फैलिएको सम्बन्धन सञ्जाल, पूर्वी नेपालको औद्योगिक तथा कृषि सम्भावनासँग जोडिने र प्रविधिमुखी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम विकास गर्ने अवसर छ। अर्कोतर्फ परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको गुणस्तरमा असमानता, पाठ्यक्रम र श्रम बजारबीचको दूरी, अनुसन्धान संस्कृति कमजोर हुनु, विद्यार्थी सहायता पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी नहुनु, सूचना प्रविधिको एकीकृत प्रयोग नहुनु, आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर हुनु र सुशासन तथा जवाफदेहिता जस्ता समस्या चुनौतीको रूपमा छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अब केवल सम्बन्धन दिने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाको छवि छाडेर स्थानीय र राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने, युवा जनशक्तिलाई रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा तयार गर्ने र समाजलाई विश्वसनीय शैक्षिक सेवा दिने विश्वविद्यालय बन्नपर्छ। यसका लागि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर दीर्घकालदेखि शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित, अनुभवी तथा दूरदृष्टि भएका शिक्षाविद्को

नेतृत्व आवश्यक छ। सुधारको सुरुवात स्पष्ट शैक्षिक नीति, समयसीमासहितको कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हुनुपर्छ।

यही कुरा नेपाल सरकारले महसुस गरी पुराना नियुक्तिहरूको समाप्ति गर्दै बदलिदो परिस्थिति अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा नया उपकुलपतिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले मिति २०८३ साल वैशाख २५ गते प्रकाशित सूचना अनुसारको प्रयोजनका लागि यो सोचपत्र तयार गरिएको हो।

यस सोचपत्रमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारिता, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको आर्जन, उपयोग र आत्मनिर्भरता, स्कुल तथा क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण, विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विश्व वरीयताको (World Ranking) उत्कृष्ट एक हजारभित्र पुऱ्याउन आवश्यक कार्यनीति तथा मानव संसाधन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यनीतिबारे आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।

२. विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारिता

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान गर्ने संस्था बन्नु मात्र नभई देशको आवश्यकता अनुसार दक्ष, नैतिकवान, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि हो। यस उद्देश्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त भएमा मेरो पहिलो प्राथमिकता विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हुनेछ। प्रत्येक संकायबाट वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीअनुसारको शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिनेछ भने भर्ना प्रक्रिया, कक्षा सञ्चालन, आन्तरिक मूल्याङ्कन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन तथा पुनर्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरिनेछ। साथै, शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न

क्यालेन्डर उल्लङ्घन भए सम्बन्धित दिन कार्यालय, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय, क्याम्पस प्रमुख तथा कार्यक्रम संयोजकलाई जिम्मेवार बनाउने जवाफदेही प्रणाली विकास गरिनेछ।

दोस्रो, परीक्षा प्रणालीको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगरमा रहेको तथा विभिन्न संकायगत सम्पर्क शाखाहरू सञ्चालनमा रहेको वर्तमान संरचनालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था, डिजिटल प्रवेशपत्र, प्रश्नपत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका कोडिङ, अनलाइन ट्र्याकिङ, समयबद्ध परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशनको प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ। परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइले विद्यार्थीको समय, अभिभावकको लगानी तथा राष्ट्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले “एक सेमेस्टर-एक समयसीमा” नीति लागू गरी कुनै पनि संकायको नतिजा तोकिएको समयभन्दा ढिलो नहुने सुनिश्चितता गरिनेछ।

तेस्रो, शिक्षकको क्षमता विकासलाई अनिवार्य र निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइनेछ। शिक्षकको शैक्षिक योग्यता मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले शिक्षण विधि, अनुसन्धान लेखन, डिजिटल सामग्री निर्माण, विद्यार्थी परामर्श, परिणाममुखी मूल्याङ्कन तथा उद्योगसँग सहकार्य गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षकहरूका लागि शिक्षक-प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, अनुसन्धान कार्यशाला तथा डिजिटल शिक्षण तालिम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक प्रशिक्षणको अभावले विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुने, पाठ्यक्रम व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नहुने, प्रयोगात्मक शिक्षामा कमी आउने तथा विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक परिणाम कमजोर हुने अवस्थालाई सुधार गर्न योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।

चौथो, पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारमुखी तथा श्रमबजारसँग जोड्न विशेष पहल गरिनेछ। व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, कानून तथा मानविकीका कार्यक्रमहरूलाई आधुनिक आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न उद्योग, बैंकिङ क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय, स्थानीय सरकार, प्रविधि कम्पनी, कृषि-उद्यम तथा सामाजिक संस्थासँग नियमित परामर्श र सहकार्य गरिनेछ। प्रत्येक संकायमा “पाठ्यक्रम

पुनरावलोकन समिति (Curriculum Review Board)” गठन गरी पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गरिनेछ।

पाँचौँ, विद्यार्थी सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र परिणाममुखी बनाइनेछ। विद्यार्थी परामर्श सेवा, करियर गाइडन्स, इन्टर्नसिप, उद्यमशीलता विकास सहायता, छात्रवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, डिजिटल पुस्तकालय तथा अनुसन्धान सहयोगलाई विश्वविद्यालयको नियमित सेवाका रूपमा संस्थागत गरिनेछ। विश्वविद्यालयको उद्देश्य विद्यार्थीलाई केवल भर्ना गर्ने मात्र नभई उनीहरूलाई टिकाउने, गुणस्तरीय सिकाइ प्रदान गर्ने, दक्ष र सक्षम बनाउने तथा सफल जीवनतर्फ उन्मुख गराउने वातावरण निर्माण गर्नु हुनेछ।

३. सम्पत्तिको आर्जन, उपयोग र आत्मनिर्भरता

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग उपलब्ध भौतिक सम्पत्ति, गोठगाउँ क्षेत्रको विस्तृत जग्गा, शैक्षिक संरचना, जनशक्ति, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको सञ्जाल तथा पूर्वी नेपालको भौगोलिक र आर्थिक सम्भावना विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन आत्मनिर्भरताका महत्वपूर्ण आधार हुन्। सरकारले गोठगाउँ क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको ५४५ हेक्टर अर्थात् करिब ८०५ बिघा जग्गा विश्वविद्यालयका लागि ठूलो अवसर हो। यस सम्पत्तिलाई योजनाबद्ध, पारदर्शी र शैक्षिक उद्देश्यसँग जोडेर उपयोग गर्न सके विश्वविद्यालयको आय आर्जन र संस्थागत आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

गोठगाउँ क्षेत्रलाई केवल प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा सीमित नराखी शैक्षिक, अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि विश्वविद्यालयको सबै जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण, सवारीसाधन, छात्रावास, खाली संरचना र सम्भावित उपयोग गर्न सकिने क्षेत्रको व्यवस्थित डिजिटल अभिलेख तयार गरिनेछ। यसबाट प्रयोगमा रहेका, कम प्रयोगमा रहेका, मर्मत आवश्यक भएका र आय आर्जन वा शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्पत्तिको स्पष्ट पहिचान हुनेछ।

गोठगाउँ क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिनेछ। उक्त गुरुयोजनामा स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षण अस्पताल, कृषि तथा वातावरण अध्ययन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ प्रयोगशाला, अनुसन्धान

केन्द्र, आवासीय क्याम्पस, खेलकुद क्षेत्र, उद्यमशीलता केन्द्र, स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेन्टर र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू समेटिनेछन्।

विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायहरूमा समय सापेक्ष तथा बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रम पहिचान गरी सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा आवश्यकता अनुसार व्यवसायिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्न "कमाउ र पढ" जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भावना अनुसार विशेषीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसरी विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी तथा अनुसन्धानमुखी शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ।

विश्वविद्यालयको आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षण अस्पताल महत्वपूर्ण श्रोत हुनसक्छ। गोठगाउँ क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाउँदै चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पतालका सेवाहरु विस्तार गरिनेछ। अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षण, विशेषज्ञ सेवा, स्वास्थ्य तालिम, स्वास्थ्य शिविर, अनुसन्धान परियोजना र परामर्श सेवाबाट विश्वविद्यालयका लागि नियमित आयस्रोत सिर्जना गर्न सकिनेछ। शिक्षण अस्पताललाई केवल आम्दानीको माध्यमका रूपमा नभई शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानलाई जोड्ने विश्वविद्यालयको मुख्य संरचनाका रूपमा विकास गरिनेछ।

अनुसन्धान र परामर्श सेवा विश्वविद्यालयको अर्को महत्वपूर्ण आयस्रोत हुन सक्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयको आय स्रोत बढाउन र शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र परामर्श कार्यमा संलग्न गराउनको लागि अनुसन्धान र परामर्श कार्यलाई संस्थागत गरिने छ। यसका लागि विश्वविद्यालयमा "अनुसन्धान तथा परामर्श कक्ष" स्थापना गरिनेछ।

स्व-आर्जन र विद्यार्थी हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ। आत्मनिर्भरताको नाममा विद्यार्थी शुल्क अत्यधिक बढाउने नीति लिइनेछैन। शुल्क संरचना पारदर्शी, न्यायोचित र विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सेवासँग सम्बन्धित बनाइनेछ। जेहेन्द्र तथा आर्थिक रूपमा कमजोर, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता

भएका विद्यार्थी तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र सहायता कोषलाई विस्तार गर्न आवश्यक नियमावली बनाइने छ ।

आर्थिक अनुशासनलाई आत्मनिर्भरताको पूर्व शर्तका रूपमा लागू गरिनेछ। पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही वित्तीय प्रणाली मार्फत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई क्रमशः आत्मनिर्भर, सबल र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयको बजेट, खर्च, खरिद प्रक्रिया, निर्माण कार्य, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क, परामर्श आय र शिक्षण अस्पताल तथा प्रयोगशाला सेवा आय रकम पारदर्शी बनाइनेछ।

४. स्कुल तथा क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता यसको व्यापक सम्बन्धन प्रणाली हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग १२३ क्याम्पस छन्, जसमध्ये ९ आंगिक र ११४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। विद्यार्थी संख्यामा पनि ठूलो हिस्सा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा छ। यसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर केवल केन्द्रीय कार्यालय वा आंगिक क्याम्पसबाट मात्र होइन, सम्पूर्ण सम्बन्धन प्रणालीबाट निर्धारण हुने स्पष्ट गर्छ।

आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, योग्यतामा आधारित नियुक्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुगमन र कार्यक्रम समायोजन मुख्य विषय हुन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि यही सिद्धान्तका आधारमा काम गरिनेछ।

स्कुल तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। आंगिक क्याम्पस कमजोर हुँदा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विश्वविद्यालयको नैतिक अनुगमन शक्ति पनि कमजोर हुन्छ। विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा न्यूनतम पूर्वाधार, स्थायी तथा योग्य शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, अनुसन्धान कक्ष, इन्टरनेट, करियर सेवा र विद्यार्थी सहायता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ ।

सबै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई एउटै मापदण्डमा राखेर हेर्नु व्यवहारिक हुँदैन। विद्यार्थी संख्या, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार, परीक्षा परिणाम, वित्तीय पारदर्शिता, विद्यार्थी सहायता, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शोध गतिविधि

र गुणस्तर सुनिश्चितताका आधारमा क्याम्पसलाई 'उत्कृष्ट', 'सन्तोषजनक', 'सुधार आवश्यक' र 'जोखिमयुक्त' समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ। सुधार आवश्यक क्याम्पसलाई निश्चित समय दिएर सुधार गराउने र सुधार नभए कार्यक्रम स्थगन गर्ने नीति लिइनेछ ।

स्कुल, आङ्गिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षकलाई नियमित अभिमुखीकरण, मूल्याङ्कन प्रशिक्षण, अनुसन्धान लेखन प्रशिक्षण र डिजिटल शिक्षण तालिममा सहभागी गराउन अनिवार्य गरिनेछ ।

एउटै क्षेत्रमा धेरै क्याम्पसले एउटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी कम हुने, शिक्षक अभाव हुने, गुणस्तर घट्ने र आर्थिक संकट आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले भौगोलिक आवश्यकता, विद्यार्थीको माग, स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगार सम्भावनाका आधारमा कार्यक्रम स्वीकृति दिइनेछ । न्युन विद्यार्थी भएका कार्यक्रमलाई समायोजन, रूपान्तरण वा चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने नीति लिइनेछ।

विश्वविद्यालयले क्याम्पस अनुगमनलाई कागजी होइन, परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। अनुगमन टोलीले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया लिने र सुधारका लागी आवश्यक कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

५. विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा संकायगत अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। व्यवस्थापन संकायलाई उद्यमशीलता र व्यवसाय अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ संकायलाई प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चिकित्सा संकायलाई जनस्वास्थ्य, शिक्षा संकायलाई शिक्षक प्रशिक्षण र सिकाइ उपलब्धि, कानुन संकायलाई न्याय पहुँच र नीति अध्ययन, विज्ञान तथा प्रविधि संकायलाई प्रयोगात्मक अनुसन्धान, कला संकायलाई समाज, संस्कृति र भाषा अध्ययनमा केन्द्रित गरिनेछ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई पाठ्यक्रममै जोड्ने कार्य गरिनेछ। स्नातक तहदेखि नै परियोजना कार्य, फिल्ड रिसर्च, केस स्टडी, इन्टर्नसिप, सामुदायिक समस्या समाधान र उद्यमशीलता योजनालाई अनिवार्य गरिनेछ। विद्यार्थीलाई केवल परीक्षा पास गर्ने होइन, समस्या पहिचान गर्ने, समाधान डिजाइन गर्ने र व्यवहारमा परीक्षण गर्ने अवसर दिनुपर्छ।

इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य विज्ञानका विद्यार्थीलाई संयुक्त रूपमा नवप्रवर्तन परियोजना सन्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कोशी प्रदेश तथा पूर्वी नेपालको आवश्यकता र सम्भावनालाई आधार बनाई कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधि, उद्यमशीलता, वातावरण, उद्योग तथा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उत्कृष्ट अनुसन्धान, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगार सिर्जना गर्ने क्षमतायुक्त बनाइनेछ।

विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त अनुसन्धान, विद्यार्थी/शिक्षक आदानप्रदान, संयुक्त डिग्री, अनलाइन अतिथि कक्षा, संयुक्त सम्मेलन र अनुसन्धान प्रकाशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकार्य सम्झौताको उपलब्धि वार्षिक रूपले मापन गरिनेछ।

६. विश्वविद्यालयलाई विश्व वरीयताको (World Ranking) उत्कृष्ट एक हजारभित्र पुऱ्याउन आवश्यक कार्यनीति

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई वर्ल्ड र्याङ्किङको उत्कृष्ट एक हजारभित्र पुऱ्याउनु दीर्घकालीन तर प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्य हो। यसका लागि विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षामा आधारित प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। वर्ल्ड र्याङ्किङ सुधारका लागि अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जर्नलमा अनुसन्धान प्रकाशन, संयुक्त अनुसन्धान परियोजना, पेटेन्ट, नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन र पदोन्नति प्रक्रियालाई अनुसन्धान, प्रकाशन, अध्यापन र नवप्रवर्तनसँग जोडिने कार्यविधि तयार गरि लागु गरिनेछ। विद्यावारिधि प्राप्त शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाइनेछ। शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, संयुक्त अनुसन्धान, आदानप्रदान कार्यक्रम र शैक्षिक सहकार्यमा सहभागी हुन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

वर्ल्ड र्याङ्किङका सूचकहरू जस्तै अनुसन्धान प्रकाशन, उद्धरण (Citation), अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, शैक्षिक प्रतिष्ठा, रोजगारमुखी शिक्षा, उद्योगसगको सहकार्य, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात र विद्यार्थी सन्तुष्टिलाई आधार मानी यी क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन दिने कार्यविधि तयार गरि लागू गरिनेछ।

७. मानव संसाधन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यनीति

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर योग्यता, क्षमता, कार्यसम्पादन र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति, पदोन्नति तथा जिम्मेवारी वितरण गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार योग्य जनशक्ति भर्ना गर्नुका साथै विद्यमान जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र पुनःसंरचना गरिनेछ। सेवा सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेशागत विकास तथा कार्यस्थलमा समान अवसर सुनिश्चित गरिनेछ।

शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास, डिजिटल प्रणाली तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ भने जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

विश्वविद्यालय प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाइनेछ। कर्मचारी प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी कार्यसम्पादनलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

१. नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२०७६) राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६. काठमाण्डौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।
२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल। Higher Education Management Information System: Report of Higher Education 2023/24 A.D. (2080/081 B.S.).
३. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट: <https://purbanchaluniversity.edu.np/>

४. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय: puexam.edu.np
५. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० तथा विश्वविद्यालयका प्रचलित नियम, विनियम र कार्यविधि।

खण्ड ख

**पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी
रणनीतिक कार्य योजना**

विषयसूची

क्र. स.	शिर्षक	पाना न.
१	पृष्ठभूमि	११
२	विद्यमान अवस्था	१२
३	विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या सहितको SWOT Analysis	१४
४	अन्य विश्वविद्यालय र अन्य सम्बन्धित सरोकारहरुसगको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण	१६
५	रणनैतिक सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान	१७
६	निष्कर्ष	१८
७	विश्वविद्यालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचासहितको चार वर्षे वार्षिक सुधार कार्ययोजना	२०
	सन्दर्भ सामग्रीहरु	२३

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक कार्य योजना

१. पृष्ठभूमि

नेपालको उच्च शिक्षाको लामो इतिहास त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रित भए पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च शिक्षामा विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय पहुँच र बहुविश्वविद्यालय प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरियो, जसको परिणामस्वरूप पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० मार्फत विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने कानुनी आधार तयार गरियो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना केवल एउटा शैक्षिक संस्था थप्रे निर्णय मात्र थिएन; यो उच्च शिक्षाको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँच विस्तार गर्ने राष्ट्रिय प्रयास थियो।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको इतिहासलाई तीन चरणमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो चरण स्थापना र आधार निर्माणको हो, जहाँ कानुनी संरचना, प्रशासनिक कार्यालय, प्रारम्भिक कार्यक्रम र सम्बन्धन प्रणालीको विकास भयो। दोस्रो चरण विस्तारको हो, जहाँ व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, कानून र अन्य क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या बढ्यो। तेस्रो चरण अहिलेको रूपान्तरण चरण हो, जहाँ विश्वविद्यालयले गुणस्तर, परीक्षा समयबद्धता, डिजिटल सेवा, अनुसन्धान र रोजगारमुखी शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर पहुँच विस्तार आफैँमा अन्तिम उपलब्धि होइन। अबको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पहुँचलाई गुणस्तरमा, सम्बन्धनलाई जवाफदेहितामा, पाठ्यक्रमलाई सीपमा, परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध सेवामा र भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा रूपान्तरण गर्नुहो। यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न दूरदृष्टि भएको, राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध, अनुसन्धानमुखी, परिणाममुखी तथा परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम र अनुभवी उपकुलपतिको आवश्यकता हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु भए अनुसार पूर्वको उपकुलपतिको लागि नाम सिफारिस गर्न वनेको समितिले आह्वान गरेको दरखास्तको प्रयोजनको लागि यो रणनीतिक कार्य योजना तयार गरिएको छ ।

२. विद्यमान अवस्था

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार नेपालमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत कुल ६,३३,०५३ विद्यार्थी मध्ये पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ३९,७८० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । क्याम्पस संरचनाको दृष्टिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतमा जम्मा १२३ क्याम्पस रहेका छन्। तीमध्ये ९ आङ्गिक क्याम्पस र ११४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। विद्यार्थी भर्नाको वितरण हेर्दा ३,५७१ विद्यार्थी आङ्गिक क्याम्पसमा र ३४,६२९ विद्यार्थी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययनरत छन्। यस तथ्यले विश्वविद्यालयको समग्र गुणस्तर मुख्यतः सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको गुणस्तरसँग जोडिएको देखाउँछ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये बागमती प्रदेशमा २१,६५७, कोशी प्रदेशमा ९,८१८, मधेश प्रदेशमा ६,३४८, लुम्बिनी प्रदेशमा १,२७९ र गण्डकी प्रदेशमा ६७८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। क्याम्पसको दृष्टिले बागमती प्रदेशमा ६० र कोशी प्रदेशमा ३४ क्याम्पस रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नाम पूर्वाञ्चल भए पनि यसको शैक्षिक प्रभाव राष्ट्रिय प्रकृतिको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

हाल विश्वविद्यालयले विविध प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सातवटा संकायमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा कला, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, कानून, मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस र इन्जिनियरिङ गरी सात संकाय सूचीकृत छन्। विश्वविद्यालयमा केन्द्रीयस्तरका निकायहरूमा उपकुलपतिको कार्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय, महाशाखाहरू, अनुसन्धान केन्द्र, संकाय डीनका कार्यालय तथा विभिन्न परिषद, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र सेवा आयोग छन् ।

विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायमा १६,८३४, विज्ञान तथा प्रविधिमा ७,४२४, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा ४,१०२, इन्जिनियरिङमा ३,६७६, शिक्षामा ३,७३९, कानुनमा ३,०८३ र मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानमा ९२२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। व्यवस्थापन र प्रविधिमुखी क्षेत्रमा राम्रो आकर्षण देखिए पनि मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानमा कम विद्यार्थी हुनु ज्ञानको समग्रता, नीति अनुसन्धान, समाज अध्ययन र भाषा-संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि चुनौती हो।

व्यवस्थापन संकायले उद्यमशीलता, व्यापार प्रशासन, पर्यटन, होटल व्यवस्थापन तथा कार्यकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत सूचना प्रविधि, कम्प्युटर, खाद्य तथा जैविक प्रविधि, कृषि, वन, पोषण तथा अन्य प्रविधिमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस संकायमा Public Health, Nursing, Pharmacy, Medical Laboratory Technology तथा MBBS कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत Architecture, Civil, Computer, Electrical, Biomedical, Electronics तथा Automation Engineering लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। साथै Earthquake Engineering, Construction Management र Electrical Power Engineering जस्ता उच्च अध्ययनका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्।

शिक्षा संकाय विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण संकाय हो। यस संकायमा B.Ed., One Year B. Ed., तथा M. Ed. कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

कानुन संकायले न्याय, संविधान, मानव अधिकार तथा सुशासनसँग सम्बन्धित LL.B., B.A. LL.B., LL.M. लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

कला, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत Media Technology, Mass Communication and Journalism, Social Work, Development Studies, Population and Rural Development, English लगायत स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा शिक्षक संख्या १४० र कर्मचारी संख्या ३०० रहेको देखिन्छ । विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातले शिक्षक व्यवस्थापन, विषयगत विशेषज्ञता, पूर्णकालीन शिक्षकको उपलब्धता र गुणस्तरीय शिक्षणका लागि थप काम गर्नुपर्ने संकेत गर्छ ।

३. विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या सहितको SWOT Analysis

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मौजुदा अवस्थाको सबल पक्ष, दूर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीको पहिचान देहाय अनुसार गरिएको छः

सबल पक्षहरू (Strengths)

- पूर्वी नेपालको औद्योगिक, कृषि र व्यापारिक क्षेत्रसँग जोडिने अवसर ।
- विश्वविद्यालयको भौतिक आधार बलियो ।
- बहुसंकाय संरचना रहेको ।
- सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको ठूलो सञ्जाल ।
- विद्यार्थी संख्या उल्लेखनीय ।

दुर्बल पक्षहरू (Weaknesses)

- परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने समस्या ।
- शैक्षिक पात्रो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
- सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको गुणस्तरमा असमानता ।
- सम्बन्धनपछि नियमित अनुगमन कमजोर।

- शिक्षक र कर्मचारी तालिमको अभाव ।
- पाठ्यक्रम र श्रम बजारबीच दूरी ।
- अनुसन्धान संस्कृति कमजोर ।
- एकीकृत डिजिटल प्रणाली अभाव।
- विद्यार्थीलाइ दिने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको।
- आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर ।

अवसरहरू (Opportunities)

- उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्य विस्तारको अवसर ।
- रोजगारमुखी पाठ्यक्रम विकास गर्न सकिने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न सकिने ।
- अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न सकिने ।
- स्थानीय समस्या समाधानमा अनुसन्धान गर्न सकिने ।
- सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई गुणस्तर सुधारको साझेदार बनाउन सकिने ।

चुनौतीहरू (Threats)

- विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्ति ।
- अन्य विश्वविद्यालय, निजी संस्था र विदेशी विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा ।
- सम्बन्धन प्रणाली व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण ।
- राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम ।
- सीमित आर्थिक स्रोत ।
- नयाँ विषयका लागि दक्ष शिक्षकको अभाव ।

४. अन्य विश्वविद्यालय र अन्य सम्बन्धित सरोकारहरुसगको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालको बहुविश्वविद्यालय प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हो। उच्च शिक्षामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा रोजगारमुखी शिक्षाको आवश्यकताले विश्वविद्यालयलाई अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न अपरिहार्य बनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूसँगको शैक्षिक सम्बन्धलाई अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदान र संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रममार्फत सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँगको सम्बन्ध गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान अनुदान, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको मूल्याङ्कन र नीतिगत समन्वयका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। त्यसैगरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी नीति अनुसन्धान, प्राविधिक परामर्श, जनशक्ति विकास तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् तथा फार्मेसी परिषदसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा तथा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद् तथा नियामक निकायहरूसँग सहकार्य रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट संयुक्त अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन, शैक्षिक आदानप्रदान, छात्रवृत्ति तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, अनुसन्धान क्षमता र विश्व वरीयतामा सुधार गर्न सहयोग पुऱ्याउनेछ।

त्यसैले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सबै सरोकारवालासँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा आधारित शैक्षिक प्रणाली विकास गर्दै आफूलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी र समाजसँग जोडिएको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।

५. रणनीतिक सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान

५.१ शैक्षिक पात्रो र परीक्षा फल प्रकाशन

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सबैभन्दा सुधार गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्वको क्षेत्र भनेको शैक्षिक पात्रोको निर्माण तथा कार्यन्वयन र यो अनुसार कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु हो । विद्यार्थी, अभिभावक र क्याम्पसले सबैभन्दा बढी भोग्ने समस्या परीक्षा कहिले हुने, नतिजा कहिले आउने, पुनर्योग कहिले सकिने र प्रमाणपत्र कहिले पाइने भन्ने अनिश्चितता हो। यसले विद्यार्थीको रोजगारी, विदेश अध्ययन, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मानसिक अवस्थासम्म असर गर्छ। यसको मूल कारण परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल नहुनु, कपी परीक्षण र ट्याबुलेसनमा स्पष्ट जिम्मेवारी नहुनु, संकाय र परीक्षा कार्यालयबीच समन्वय कमजोर हुनु र शैक्षिक पात्रो प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु हो।

५.२ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको असमान गुणस्तर

विश्वविद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा छन्। तर सबै क्याम्पसमा समान स्तरको शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शैक्षिक वातावरण, शुल्क पारदर्शिता र विद्यार्थी सहायता सेवा छैन। कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या कम छ, कतिपयमा प्रयोगशाला कमजोर छ, कतिपयमा पूर्णकालीन शिक्षकको अभाव छ र कतिपयमा शैक्षिक कार्यक्रम बजार मागसँग मिल्दैन। सम्बन्धन दिइसकेपछि नियमित अनुगमन र सुधारको दबाब कमजोर हुँदा यो समस्या बढेको हो।

५.३ पाठ्यक्रम र श्रम बजारबीचको दूरी

धेरै कार्यक्रमहरूमा विषयवस्तु अद्यावधिक भए पनि व्यावहारिक सीप, परियोजना, इन्टर्नसिप, उद्यमशीलता, डिजिटल क्षमता र स्थानीय समस्या समाधान गर्ने क्षमता पर्याप्त रूपमा समावेश छैन। परिणामस्वरूप विद्यार्थीले डिग्री पाउँछन् तर रोजगारी वा उद्यमका लागि आवश्यक आत्मविश्वास, सीप र पोर्टफोलियो कमजोर हुन्छ।

५.४ अनुसन्धान संस्कृति कमजोर हुनु

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानलाई संस्थागत कार्यभन्दा व्यक्तिगत आवश्यकता वा पदोन्नतिको औपचारिकता जस्तो बुझिने अवस्था छ। अनुसन्धान कोष, नीतिगत प्राथमिकता, प्रयोगशाला, प्रकाशन प्रोत्साहन, अनुसन्धान नैतिकता, स्थानीय सरकार र उद्योगसँग सहकार्य पर्याप्त छैन।

५.५ डिजिटल प्रणालीको अपूर्णता

वेबसाइट र परीक्षा पोर्टल हुनु सकारात्मक हो, तर विद्यार्थीको प्रवेशदेखि दीक्षान्तसम्मको सम्पूर्ण जीवनचक्र डिजिटल रूपमा जोडिएको छैन। परीक्षा, वित्त, मानव संसाधन, सम्पत्ति, अनुसन्धान, क्याम्पस अनुगमन र विद्यार्थी सेवा अलग-अलग ढङ्गले चलेमा प्रशासन ढिलो, अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण हुन्छ।

५.६ सुशासन र जवाफदेहिता

हाल विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी तथा क्याम्पसहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका स्पष्ट मापदण्ड तथा सूचकहरू पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसक्दा उत्कृष्ट कार्य गर्ने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेबीच स्पष्ट भिन्नता देखिन सकेको छैन।

५.७ विद्यार्थीलाई दिने सहायता कमजोर हुनु

हाल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सूचना, परामर्श, प्रमाणपत्र सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, करियर मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ तथा उद्यमशीलता सहजीकरणजस्ता सेवाहरू पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी, व्यवस्थित र विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेका छैनन्।

६. निष्कर्ष

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्भावना धेरै छ। यसको विद्यार्थी संख्या, बहुसंकाय संरचना, सम्बन्धन सञ्जाल, पूर्वी नेपालको विकाससँगको सम्बन्ध, प्राविधिक कार्यक्रम, भौतिक आधार र राष्ट्रिय पहुँच यसको शक्ति हो। तर सम्भावनालाई उपलब्धिमा बदल्न नेतृत्वको स्पष्टता, कार्यान्वयनको इमानदारी, समयबद्धता, पारदर्शिता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।

उपकुलपति पदमा मेरो प्राथमिकता विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी केन्द्रित, परीक्षा समयबद्ध, पाठ्यक्रम रोजगारमुखी, अनुसन्धान संस्थागत, प्रशासन डिजिटल, सम्बन्धन प्रणाली जवाफदेही र स्रोत व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउनु हुनेछ। सुधार सजिलो हुँदैन; तर वास्तविक समस्या स्वीकार गर्ने, तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने, सरोकारवालालाई सहभागी गराउने र समयसीमासहित काम गर्ने हो भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई नेपालको नमुना सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ।

यो सोच-पत्र तथा कार्ययोजना पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्थालाई सम्मान गर्दै, यसको समस्या लुकाउनुभन्दा समाधानतर्फ उन्मुख हुँदै, आगामी नेतृत्वले लिनुपर्ने जिम्मेवारीको स्पष्ट प्रस्ताव हो। विश्वविद्यालय विद्यार्थीको भविष्य, समाजको विश्वास र राष्ट्रको विकाससँग जोडिएको संस्था हो। त्यसैले यसको सुधार आजको आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्रिय दायित्व पनि हो।

विश्वविद्यालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचासहितको चार वर्षे वार्षिक सुधार कार्ययोजना

क्रियाकलाप	अपेक्षित परिणाम	समय खाका	जिम्मेवारी निकाय	प्रमाणीकरणको स्रोत	अनुगमन अवधि
क) पहिलो वर्ष (२०८४ जेठसम्म)		२०८३ जेठदेखि २०८४ जेठ सम्म			
१. परीक्षा व्यवस्थापन सुधार तथा डिजिटल रूपान्तरण					
१.१ ढिलाइ भएका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजाको अवस्था सङ्कलन गर्ने	बाँकी परीक्षा र नतिजाको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने	२०८३ असारसम्म	परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय	सङ्कलित तथ्याङ्क, कार्यालय प्रतिवेदन	मासिक
१.२ परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी विद्यमान अवस्था, संरचना तथा जनशक्ति अध्ययन	परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको मौजुदा आन्तरिक संगठन र कर्मचारीहरूको जानकारी	२०८३ असारसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय	अध्ययन प्रतिवेदन, कर्मचारी विवरण	मासिक
१.३ मौजुदा डिजिटल परीक्षा व्यवस्थापन, जनशक्तिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण	मौजुदा सूचना प्रविधि तथा जनशक्तिको जानकारी	२०८३ श्रावणसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय	IT Audit Report, Inventory List	त्रैमासिक
१.४ डिजिटल रूपान्तरणको चरणबद्ध खाका स्वीकृत गर्ने	परीक्षा, विद्यार्थी सेवा, क्याम्पस प्रोफाइल र आर्थिक प्रणालीलाई जोड्ने आधार तयार हुने	२०८३ भदौसम्म	कार्यकारी परिषद् रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय	कार्यकारी परिषद् निर्णय, स्वीकृत खाका	त्रैमासिक
१.५ ४५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यविधि लागू गर्ने	विद्यार्थीको समय बचत हुने र विश्वास बढ्ने	२०८३ पुसदेखि	परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय	नतिजा प्रकाशन अभिलेख, परीक्षा MIS	प्रत्येक परीक्षा चक्र
१.६ परीक्षासम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण, परीक्षण, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन	सम्पूर्ण परीक्षा सेवा डिजिटलाइजेसन हुने	२०८३ चैत्रसम्म	कार्यकारी परिषद् रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय IT Cell	Software Deployment Report, तालिम हाजिरी	त्रैमासिक
१.७ परीक्षा आवेदन, प्रवेशपत्र, नतिजा र प्रमाणपत्र अनलाइन सेवा	परीक्षा व्यवस्थापन छिटो र पारदर्शी हुने	२०८४ बैशाखदेखि	परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय IT Cell	System Log, Online Service Report	त्रैमासिक
२. शैक्षिक पात्रो निर्माण र कार्यान्वयन					
२.१ शैक्षिक पात्रो निर्माण गर्ने	शैक्षिक वर्ष २०८३/०८४ को शैक्षिक पात्रोको मस्यौदा तयार	२०८३ भदौसम्म	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय डिन कार्यालय	प्रकाशित पात्रो, मस्यौदा दस्तावेज	अर्धवार्षिक
२.२ शैक्षिक पात्रो स्वीकृत गर्ने	भर्ना, कक्षा, परीक्षा, नतिजा र प्रमाणपत्र वितरणको समयरेखा स्पष्ट हुने	२०८३ असोजसम्म	प्राज्ञिक परिषद्	प्राज्ञिक परिषद् निर्णय	वार्षिक
२.३ शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनलाई सबै संकाय, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र क्याम्पसमा अनिवार्य गर्ने	समयमै कक्षा सञ्चालन, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन	२०८३ नयाँ सेमेस्टरदेखि	परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय डिन कार्यालय क्याम्पस प्रमुख	प्रगति प्रतिवेदन, क्याम्पस रिपोर्ट	अर्धवार्षिक
२.४ "एक सेमेस्टर-एक समयसीमा" नीति पूर्ण रूपमा लागू गर्ने	कुनै पनि सेमेस्टर अनिश्चित रूपमा ढिलो नहुने	२०८४ बैशाखदेखि	प्राज्ञिक परिषद् डिन कार्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय	सेमेस्टर प्रगति प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
२.५ शैक्षिक पात्रोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनसम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन	प्रत्येक सेमेस्टरको अन्त्यमा	उपकुलपति कार्यालय	अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक निर्णय	त्रैमासिक
३. शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम सुधार					
३.१ सबै संकायका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने	पुराना तथा अप्रासंगिक कार्यक्रम पहिचान हुने	२०८३ माघसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	कार्यक्रम समीक्षा प्रतिवेदन	वार्षिक
३.२ नयाँ रोजगारमुखी कार्यक्रमहरूको सम्भाव्यता अध्ययन	रोजगारमुखी र विद्यार्थी आकर्षण गर्ने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम पहिचान हुने	२०८४ बैशाखसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
३.३ हाइब्रिड (अनलाइन तथा भौतिक) शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन	विद्यार्थीलाई लचिलो, प्रविधिमैत्री तथा पहुँचयोग्य शिक्षा प्राप्त हुने	२०८४ जेठसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	अध्ययन प्रतिवेदन, ICT readiness report	अर्धवार्षिक
३.४ "कमाउ र पढ" कार्यक्रम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने	विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै सीप र आयको अवसर प्राप्त हुने	२०८४ जेठसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	सम्भाव्यता प्रतिवेदन, MoU मस्यौदा	वार्षिक
४. विश्वविद्यालयको भौतिक विकास तथा अभिलेख व्यवस्थापन					
४.१ विश्वविद्यालय सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने	जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, छात्रावास र उपकरणको उपयोग अवस्था स्पष्ट हुने	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	Digital Asset Register	अर्धवार्षिक
४.२ पठनपाठन कार्यको लागि उपलब्ध मौजुदा भौतिक सुविधा (कक्षा कोठा,	उपलब्ध भौतिक सुविधाको मूल्याङ्कन	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	पूर्वाधार मूल्याङ्कन प्रतिवेदन	वार्षिक

क्रियाकलाप	अपेक्षित परिणाम	समय खाका	जिम्मेवारी निकाय	प्रमाणीकरणको स्रोत	अनुगमन अवधि
फर्निचर, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री) पर्याप्तताको मूल्याङ्कन					
४.३ गोठगाउँ विश्वविद्यालय क्षेत्रको विस्तृत गुरुयोजना (Master Plan) तयार गर्ने	दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको आधार तयार हुने	२०८४ बैशाखसम्म	उपकुलपति कार्यालय	Master Plan Document, निर्णय	अर्धवार्षिक
४.४ शिक्षण अस्पतालको सेवा विस्तारको योजना तयार गर्ने	शिक्षा, सेवा, अनुसन्धान र आयआर्जन जोडिने	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस संकाय	योजना प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
४.५ आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको आधारभूत विवरण सङ्कलन गर्ने	क्याम्पस गुणस्तर नक्साङ्कनको आधार तयार हुने	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय डिन कार्यालय योजना शाखा	क्याम्पस प्रोफाइल, डेटा फर्म	वार्षिक
४.६ क्याम्पस प्रोफाइल फारम लागू गर्ने	शिक्षक, विद्यार्थी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र शुल्क विवरण उपलब्ध हुने	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय योजना शाखा अनुगमन शाखा	Online Form, Database	वार्षिक
४.७ जोखिममा आधारित क्याम्पस वर्गीकरण सुरु गर्ने	उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र सामान्य जोखिम क्याम्पस पहिचान हुने	२०८४ जेठसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय अनुगमन शाखा	Risk Mapping Report	वार्षिक
५. जनशक्ति व्यवस्थापन					
५.१ विश्वविद्यालयको विद्यमान शिक्षक तथा कर्मचारीको डिजिटल विवरण तयार गर्ने	आवश्यक जनशक्ति अवस्था स्पष्ट हुने	२०८३ असोजसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	कर्मचारी अभिलेख	अर्धवार्षिक
५.२ आवश्यकता अनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति तथा बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने	आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुने	२०८३ माघसम्म	कार्यकारी परिषद्	दरबन्दी निर्णय, नियुक्ति अभिलेख	अर्धवार्षिक
५.३ नियमित रूपमा सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गर्ने	आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उपलब्ध हुने	२०८३ चैत्रदेखि	कार्यकारी परिषद् सेवा आयोग	विज्ञापन सूचना, सेवा आयोग अभिलेख	वार्षिक
६. शिक्षक क्षमता विकास तथा गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम					
६.१ Faculty Enhancement Program सुरु गर्ने	शिक्षक क्षमता विकास संस्थागत हुने	२०८३ पुसदेखि	उपकुलपति कार्यालय डिन कार्यालय	तालिम प्रतिवेदन, हाजिरी	अर्धवार्षिक
६.१ शिक्षकका लागि पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, अनुसन्धान लेखन र डिजिटल शिक्षण तालिम सञ्चालन गर्ने	पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने	२०८३ पुसदेखि	उपकुलपति कार्यालय डिन कार्यालय	तालिम रिपोर्ट, सहभागी प्रतिक्रिया	अर्धवार्षिक
६.२ विश्वविद्यालयस्तरीय Peer Reviewed Journal प्रकाशन सुरु गर्ने	अनुसन्धान प्रकाशन वृद्धि हुने	२०८४ असारदेखि	उपकुलपति कार्यालय अनुसन्धान केन्द्र	प्रकाशित जर्नल, Editorial Record	वार्षिक
६.३ विश्वविद्यालयमा गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन शाखा स्थापना गर्ने	गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यको लागि समन्वयात्मक सहयोग हुने	२०८३ पुससम्म	कार्यकारी परिषद् उपकुलपति कार्यालय	स्थापना आदेश, कार्यविधि	वार्षिक
६.४ सबै आंगिक क्याम्पसहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन (QAA) प्रक्रियामा लैजाने	गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यको शुरुआत	२०८३ चैत्रदेखि	उपकुलपति कार्यालय आंगिक क्याम्पस	QAA Progress Report, SAR	अर्धवार्षिक
६.५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई नयाँ कार्यक्रम गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्रमाणिकरण भए पछि मात्र दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने	गुणस्तर अभिवृद्धि हुने	२०८३ चैत्रदेखि	कार्यकारी परिषद् प्राज्ञिक परिषद्	कार्यकारी/प्राज्ञिक परिषद् निर्णय	वार्षिक
७. विद्यार्थी सहयोग तथा परामर्श कार्यक्रम					
७.१ छात्रवृत्ति र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम नियमावली पुनरावलोकन तथा तयार गर्ने	छात्रवृत्ति नियमावली र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम पारदर्शी हुने	२०८४ जेठसम्म	कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय सभा	स्वीकृत नियमावली, सभा निर्णय	वार्षिक
७.२ विद्यार्थीका लागि करियर काउन्सिलिङ शाखा स्थापना गर्ने	विद्यार्थी सन्तुष्टि दर सुधार हुने	२०८४ जेठसम्म	कार्यकारी परिषद्	स्थापना आदेश, सहभागी अभिलेख	अर्धवार्षिक
ख) दोस्रो वर्ष (२०८५ जेठसम्म)		२०८४ असारदेखि २०८५ जेठसम्म			
१. शैक्षिक कार्यक्रम					
१.१ विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने	समयसापेक्ष पाठ्यक्रम विकास	२०८४ असारदेखि	सम्बन्धित विषय समिति डिन कार्यालय	पाठ्यक्रम दस्तावेज, विषय समिति निर्णय	
१.२ पहिलो वर्ष पहिचान गरिएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम निर्माण, विज्ञ परामर्श, कार्यशाला तथा स्वीकृति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने	नवीन, रोजगारमुखी तथा समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको आधार तयार हुने	२०८४ पुससम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिन कार्यालय विद्या परिषद् प्राज्ञिक परिषद्	कार्यशाला प्रतिवेदन, परिषद् निर्णय	अर्धवार्षिक

क्रियाकलाप	अपेक्षित परिणाम	समय खाका	जिम्मेवारी निकाय	प्रमाणीकरणको स्रोत	अनुगमन अवधि
१.३ मौजुदा जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने अध्ययन गर्ने र नसकिने भए सो सम्बन्धि व्यस्था गर्न पहल गर्ने	नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक, प्राविधिक तथा भौतिक आधार सुदृढ हुने	२०८४ पुससम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिन कार्यालय	Readiness Assessment Report	अर्धवार्षिक
१.४ नयाँ कार्यक्रमका लागि आवश्यक भौतिक सुविधाको निर्माण	भौतिक पूर्वाधारको अभिविदी	२०८४ फागुनसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	निर्माण प्रतिवेदन, Site Inspection	अर्धवार्षिक
१.५ बजारमुखी तथा रोजगारमूलक नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनकालागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने	आधुनिक तथा Outcome Based Curriculum विकास हुने	२०८५ बैशाखसम्म	सम्बन्धित संकाय	सूचना, प्राप्त प्रस्ताव, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन	वार्षिक
२. शिक्षण अस्पताल पूर्वाधार तथा सेवा विस्तार					
२.१ शिक्षण अस्पतालको सेवा विस्तार लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण	स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सुदृढ हुने	२०८४ फागुनसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस संकाय	निर्माण प्रगति प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
२.१ शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार योजना कार्यान्वयन गर्ने	शिक्षा, सेवा, अनुसन्धान र आयआर्जन जोडिने	२०८५ जेठसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस संकाय	Hospital Service Report, वित्तीय प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
ग) तेस्रो वर्ष (२०८६ जेठसम्म)		२०८५ असारदेखि २०८६ जेठसम्म			
१. अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सुदृढीकरण कार्यक्रम					
१.१ अनुसन्धान तथा परामर्श कक्ष स्थापना गर्ने	अनुसन्धान र परामर्शलाई विश्वविद्यालयको आय तथा ज्ञान उत्पादनसँग जोडिने	२०८५ श्रावणसम्म	कार्यकारी परिषद अनुसन्धान केन्द्र	स्थापना आदेश, कार्यविधि	वार्षिक
१.२ स्थानीय समस्या समाधानका २०-३० साना अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्ने	कोशी प्रदेश र स्थानीय तहका समस्यामा आधारित अनुसन्धान हुने	२०८५-२०८६	कार्यकारी परिषद अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धित संकाय	अनुदान सम्झौता, प्रगति/अन्तिम प्रतिवेदन	वार्षिक
१.३ Innovation तथा Startup Incubation Center सञ्चालन गर्ने	विद्यार्थी र शिक्षकका नवप्रवर्तनलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार हुने	२०८५-२०८६	कार्यकारी परिषद उपकुलपति कार्यालय Innovation Cell	Center Report, Startup Log	वार्षिक
१.४ उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्य, करियर मेला र इन्टर्नसिप सम्झौता गर्ने	विद्यार्थीलाई रोजगार र उद्योग अभ्याससँग जोडिने	२०८५-२०८६	उपकुलपति कार्यालय डिन कार्यालय	MoU, Career Fair Report, Internship Record	वार्षिक
१.५ अनुसन्धान, परामर्श, तालिम, शिक्षण अस्पताल र प्रयोगशाला सेवाबाट आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने	सरकारी अनुदानमा निर्भरता क्रमशः घट्ने	२०८५ श्रावण-२०८६ जेठसम्म	कार्यकारी परिषद उपकुलपति कार्यालय रजिष्ट्रार कार्यालय अनुसन्धान तथा परामर्श कक्ष	आर्थिक प्रतिवेदन	वार्षिक
२. भौतिक पूर्वाधार निर्माण					
२.१ विगत वर्षहरूमा शुरु गरिएका भौतिक निर्माण कार्य जारी राख्ने	निरन्तरता	२०८५-२०८६	कार्यकारी परिषद रजिष्ट्रार कार्यालय	Site Report, बिल/भुक्तानी अभिलेख	अर्धवार्षिक
३. उत्कृष्टता र अन्तर्राष्ट्रियकरण					
३.१ विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त अनुसन्धान, अतिथि कक्षा र शिक्षक/विद्यार्थी आदानप्रदान गर्ने	अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र शैक्षिक पहिचान बढ्ने	२०८५-२०८६	उपकुलपति कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र	MoU, Program Report	अर्धवार्षिक
३.२ World Ranking सूचकअनुसार अनुसन्धान, citation, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विद्यार्थी सन्तुष्टि सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	विश्व वरीयता सुधारको आधार तयार हुने	२०८५-२०८६	उपकुलपति कार्यालय अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र	Ranking Dashboard, Research/Citation Report	अर्धवार्षिक
घ) चौथो वर्ष (२०८७ जेठसम्म)		२०८६ असारदेखि २०८७ जेठसम्म			
१. आत्मनिर्भरता					
१.१ गोठगाउँ क्षेत्रको एकीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयनको पहिलो चरण पूरा गर्ने	स्वास्थ्य, अनुसन्धान, आवासीय क्याम्पस, उद्यमशीलता र सामुदायिक सेवा केन्द्रको आधार तयार हुने	२०८६-२०८७	उपकुलपति कार्यालय सम्पत्ति शाखा	Master Plan Implementation Report	वार्षिक
१.२ विगत वर्षहरूमा शुरु गरिएका भौतिक निर्माण तथा अन्य कार्यहरू जारी राख्ने	निरन्तरता	२०८६-२०८७	कार्यकारी परिषद रजिष्ट्रार कार्यालय	प्रगति प्रतिवेदन, Site Inspection	वार्षिक
१.३ चार वर्षे कार्ययोजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने	आगामी रणनीतिक योजनाका लागि आधार तयार हुने	२०८७ जेठ	उपकुलपति कार्यालय रजिष्ट्रार कार्यालय	Final Evaluation Report, Stakeholder Feedback	वार्षिक/ अन्तिम

सन्दर्भ सामग्री

१. नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२०७६) राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६. काठमाण्डौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।
२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल। Higher Education Management Information System: Report of Higher Education 2023/24 A.D. (2080/081 B.S.).
३. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट: <https://purbanchaluniversity.edu.np/>
४. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय: puexam.edu.np
५. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० तथा विश्वविद्यालयका प्रचलित नियम, विनियम र कार्यविधि।